

References:

1. Avvakumov A.A. Designing models of public-private partnerships in the implementation of innovative activities. / A.A. Avvakumov // State - Private Partnership. - 2015. - Volume 2- No. 2. - S. 61-74.
2. Borlaug S. B. The knowledge triangle: the role of universities in the innovation system. / S. B. Borlaug, Aanstad S. // Foresight - 2017, vol. 11, No. 2 pp. 80-87
3. Gusev V.V. Public-private partnership in the innovation sphere as the basis for the consolidated management of the modern economy / V.V. Gusev, Y. In Gusev. // Management issues. – 2016. - Iss. 1. –P. 53. - Access mode: <http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2016/01/08/>.
4. Varnavsky V.G. Public - private partnership in health care: international experience / V. G. Varnavsky // Health care management. - 2010. - No. 1. - P. 9 - 16.
5. University Hospital of Germany: Electronic resource: <https://baden-tour.de/ru/medizin/universitetskaja-klinika.php>.
6. Universities in the UK. Access Mode: [http://www.londonbestschools.com/top-universities-UK ..](http://www.londonbestschools.com/top-universities-UK..)
7. University Hospital Dusseldorf. Heinrich Heine, <http://behandlungdeutschland.de/en/kliniken/dusseldorf>
8. University of Cambridge access mode: <https://tonkosti.ru>. Cambridge university.
9. Gladkov K.V. Public-private partnership as a source of competence of a private partner in healthcare // Modern problems of science and education. - 2016. - No. 2.
10. The Law of Ukraine dated 1 Lipnya 2010 to Roku No. 2404-VI Private and Private Partnership Partnership with the Law of Ukraine;
11. The Law of Ukraine on November 24, 2015 No. 817-VIII “On the introduction of amendments to certain laws of Ukraine on the establishment of regulatory bar’s in order to develop a private-private partnership and stimulating investment in Ukraine” (ВідомостіРадіїRadi (No. 10, 2016, , Art. 97) Access mode: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19>
12. The Law of Ukraine dated 06.04.2017 No. 2002-VIII from 05.06.2017 “On the amendment of the laws to the relevant legislative acts of Ukraine on the basis of the legislation for the protection of health”. [Electronic resource] Access mode: http://search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/T172002.html

Робота надійшла в редакцію 21.01.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-006(091):159

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3772955>

Т. Г. Кривоніс

ВПЛИВ СІМЕЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Summary. T. G. Krivonis **THE INFLUENCE OF FAMILY ADAPTATION ON THE ONCOLOGICAL PATIENTS’ PSYCHOLOGICAL STATUS.** – *N. I. Pirogov Vinnitsa National Medical University; e-mail: dgulia@gmail.com.* Oncological disease on the psychological level affects not only the patient but also the patient's family, changing the usual patterns of family functioning. The study concerned the study of the phenomenological psychological features of the mental status cancer patients in relation to the level of family adaptation.

Contingent and research methods. The study involved 286 patients with diagnosed cancer: 174 women and 114 men. Patients were divided into subgroups depending on the stage of the disease and the level of family functioning. The scale of family adaptation and cohesion FACES-3 and the semi-structured interview used as diagnostic tools. **Results.** The progression of cancer has led to a change in the phenomenological structure of psychological response with increasing psycho-emotional instability, the selective perception of negative news, the shift of stress source to external aspects, the emphasis on secondary stress factors. "Adapted" families characterized by high psychosocial resources, the ability to provide psycho-emotional support and care, and they were a favorable environment for reducing nosogenic stress. Families with "borderline" levels of adjustment experienced more pronounced shifts in mental functioning among patients, which were not sufficiently balanced by the family system. The "maladaptive" families had a low potential for help and support, in patients the psycho-emotional state was extremely unstable, the mental stress was overcome due to the increased intensity of the psychological defense mechanisms. **Conclusions.** The development and implementation of medical-psychological measures for cancer patients should take into account the particularities of family functioning.

Key words: cancer patient, patient's family, clinical-psychological phenomena, psycho-oncology.

Реферат. Кривонос Т. Г. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ АДАПТАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. Онкологическое заболевание на психологическом уровне влияет не только на пациента, но и на семью больного, меняя привычные паттерны семейного функционирования. Проведенное исследование касалось изучения феноменологических психологических особенностей психического статуса онкологических пациентов во взаимосвязи с уровнем семейной адаптации. **Контингент и методы исследования.** В исследовании приняло участие 286 пациентов, которым был установлен онкологический диагноз: 174 женщин и 114 мужчин. Больные были разделены на подгруппы в зависимости от этапа течения заболевания и уровня семейного функционирования. В качестве диагностического инструментария использовали шкалу семейной адаптации и сплоченности FACES-3 и полуструктурированное интервью. **Результаты.** Прогрессирования онкологического заболевания вызывало изменение феноменологической структуры психологического отреагирования с нарастанием психоэмоциональной нестабильности, избирательности восприятия негативных новостей, смещение источника стресса на внешние аспекты, акцентирование на вторичных стрессогенных факторах. «Адаптированные» семьи характеризовались высоким психосоциальным ресурсом, способностью обеспечивать психоэмоциональную поддержку и помощь, были благоприятной средой для уменьшения нозогенных стрессов. В семьях с «пограничным» уровнем приспособления среди пациентов наблюдались более выраженные сдвиги в психическом функционировании, которые не уравнивались в достаточной мере семейной системой. «Деадаптивные» семьи имели низкий потенциал помощи и поддержки, у больных психоэмоциональное состояние было крайне нестабильным, психический стресс преодолевался за счет роста напряженности психологических механизмов защиты. **Выводы.** Разработка и внедрение медико-психологических мероприятий для онкологических пациентов должна учитывать особенности семейного функционирования.

Ключевые слова: онкологический пациент, семья больного, клинико-психологические феномены, психоонкология.

Реферат. Кривонос Т. Г. ВПЛИВ СІМЕЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ. Онкологічне захворювання на психологічному рівні впливає не лише на пацієнта, але і на родину хворого, змінюючи звичні патерни сімейного функціонування. Проведене дослідження стосувалося вивчення феноменологічних психологічних особливостей психічного статусу онкологічних пацієнтів у взаємозв'язку із рівнем сімейної адаптації. **Контингент та методи дослідження.** У дослідженні прийняло участь 286 пацієнтів, яким було встановлено онкологічний діагноз: 174 жінки та 114 чоловік. Хворих було розділено на підгрупи в залежності від етапу перебігу захворювання та рівня сімейного функціонування. У якості

діагностичного інструментарію використали шкалу сімейної адаптації і згуртованості FACES-3 та напівструктуроване інтерв'ю. **Результати.** Прогресування онкологічного захворювання спричинило зміну феноменологічної структури психологічного відреагування з наростанням психоемоційної нестабільності, вибіркості сприйняття негативних новин, зміщення джерела стресу на зовнішні аспекти, акцентування на вторинних стресогенних факторах. «Адаптовані» родини характеризувалися високим психосоціальним ресурсом, здатністю забезпечувати психоемоційну підтримку та допомогу, були сприятливим середовищем для зменшення нозогенного стресу. У сім'ях з «межовим» рівнем пристосування серед пацієнтів спостерігалися більш виражені зрушення у психічному функціонуванні, які не урівноважувалися у достатній мірі сімейною системою. «Деадаптивні» родини мали низький потенціал допомоги та підтримки, у хворих психоемоційний стан був вкрай нестабільним, психічний стрес долався за рахунок зростання напруженості психологічних механізмів захисту. **Висновки.** Розробка та впровадження медико-психологічних заходів для онкологічних пацієнтів має враховувати особливості сімейного функціонування.

Ключові слова: онкологічний пацієнт, родина хворого, клініко-психологічні феномени, психоонкологія.

Актуальність. Онкологічна патологія супроводжується значними змнами фізичного здоров'я та психологічними реакціями, які при несприятливому перебігу трансформуються у клінічно виражені психічні розлади. Порушення здоров'я відображається на якості життя, працездатності, визначає потребу у сторонній допомозі [1 – 3].

Прогресування онкологічного захворювання виснажує особистісний ресурс пацієнта, що посилює потребу у зовнішній підтримці. Родина – це найбільш потужний психосоціальний ресурс для людини у стресових ситуаціях. Сім'я реагує на кризову ситуацію як система, відповідно зміни виникають на кожному з рівнів її функціонування [4 – 6]. Змінюються відносини у діадах «чоловік – дружина», «батьки – діти». Члени родини формують нові способи міжособистісної взаємодії та комунікації, способи реагування на негативні емоції хворого та шляхи усунення власного психоемоційного дистресу, сімейного напруження.

За даними досліджень у родичів довгохворюючих пацієнтів виникають зрушення у психічній сфері, посилюється соматична захворюваність [7 – 9]. Прогресування соматичної патології чи рецидив хвороби викликають ре травматизацію і пацієнта і його близького оточення, що обумовлює потребу у розробці програм психологічної допомоги, орієнтованих на родину як цілісну систему [10 – 12].

Мета – вивчити феноменологічні психологічні особливості психічного статусу онкологічних пацієнтів у взаємозв'язку із рівнем сімейної адаптації.

Контингент та методи дослідження. У дослідженні прийняло участь 286 пацієнтів, яким було встановлено онкологічний діагноз: 174 жінки (ГЖ) та 114 чоловік (ГЧ). Хворих було розділено на підгрупи в залежності від етапу перебігу захворювання: при першому зіткненні з онкопатологією – 78 жінок (ГЖ1) та 51 чоловік (ГЧ1), та після повернення хвороби, відповідно 96 (ГЖ2) та 63 (ГЧ2) осіб. Обстеження проводилося з урахуванням етичних та деонтологічних вимог до досліджень. Вік опитуваних становив від 46 до 67 років.

У якості діагностичного інструментарію використали: 1) шкалу сімейної адаптації і згуртованості FACES-3, на основі якої розділили пацієнтів за рівнем сімейної адаптації на «адаптовані», «межові» та «деадаптовані»; 2) напівструктуроване інтерв'ю для оцінки психічного статусу онкохворих на феноменологічному рівні з подальшим якісним аналізом результатів.

Феноменологічний аналіз психологічного стану онкопацієнтів проводили на прикладі клініко-психологічних феноменів ««поділу життя», «сортера», «нового початку», «маятника», «екстерналізації», «індукції», «децентралізації» [13].

Феномен «поділу життя» визначає міру психічної травматизації в наслідок кризової життєвої події (захворювання), «нового початку» - потенціал щодо відновлення, позитивне налаштування, здатність до змін, «маятника» - ступінь коливань психоемоційного стану на

фоні соматичного дистресу, «сортеру» - вибірковість сприйняття стресогенної інформації, «екстерналізації» - пошук зовнішніх причин негативних аспектів перебігу хвороби та лікування, «децентралізації» - приписування погіршення стану другорядним факторам, «індукції» - формування співзалежних міжособистісних відносин у діаді «пацієнт-родич».

Результати та їх обговорення. У табл. 1 наведено феноменологічну структуру проявів реагування на онкологічне захворювання в залежності від рівня сімейної адаптації.

Аналізуючи розподіл клініко-психологічних симптомів у «адаптованих родинах» виявлено провідну роль феномену «нового початку» (100%) в якості позитивного способу трансформації психічної напруги, здатності до позитивного переосмислення та зміни життєвого стилю. Прояви виразної психотравматизації, що характеризував феномен «поділу життя» спостерігалися у 52,7% пацієнтів з «адаптованих» родин. Феномени, що визначали ступінь включеності психологічних механізмів захисту – «сортеру», «маятника», «екстерналізації», «децентралізації» та «індукції» становили від 1,8% до 30,9%.

Таблиця 1

Структура клініко-психологічних феноменів в залежності від сімейної адаптації, %

Феномени	«Адаптовані»	«Межові»	«Деадаптовані»	Разом
«Поділу життя»	52,7	77,2	100	80,9
«Сортера»	30,9	61,4	89,6	66,0
«Нового початку»	100	82,7	63,2	78,8
«Маятника»	16,4	31,5	53,8	36,8
«Екстерналізації»	9,1	17,3	37,7	23,3
«Індукції»	1,8	13,4	32,1	18,1
«Децентралізації»	7,3	15,7	37,7	22,2

У сім'ях з «межовим» рівнем адаптації домінували феномени «нового початку» (82,7%) та «поділу життя» (77,2%), до яких наближувалися за своєю значимістю прояви «сортеру» (61,4%). Подібне поєднання вказувало на вищу вираженість психологічної травматизації. Клініко-психологічні феномени, що стосувалися напруженості психологічних механізмів захисту, відігравали більшу роль у формуванні психологічного статусу, їх показники становили від 13,4% до 31,5%.

Для «деадаптованих» родин на перший план виходили феномени «поділу життя» (100%) та «сортеру» (89,6%), що відображали вкрай високий рівень психічної напруги зі зниженим ресурсом до її подолання. У психологічному статусі відзначалося песимістичне сприяння перспектив (63,2%), значна кореляція психоемоційного стану з соматичним станом (53,8%), тенденція до суттєвого викривлення реальності (32,1% до 37,7%).

У ГЖ та ГЧ структура клініко-психологічних феноменів була подібною, табл. 2. Варто відмітити, що жінки були схильними більш часто застосовувати психологічні механізми захисту спрямовані на подолання психічної напруги шляхом викривлення психотравмуючої інформації.

Таблиця 2

Клініко-психологічні феномени в залежності від гендерної приналежності, %

Феномени	«Адаптовані»	«Межові»	«Деадаптовані»	Разом
1	2	3	4	5
Онкохворі жінки				
групи	ГЖа, n=38	ГЖм, n=76	ГЖд, n=60	ГЖ, n=174
«Поділу життя»	52,6%	78,9%	100%	80,5%
«Сортера»	36,8%	67,1%	93,3%	69,5%
«Нового початку»	100%	81,6%	63,3%	79,3%
«Маятника»	18,4%	35,5%	56,7%	39,1%
«Екстерналізації»	10,5%	17,1%	36,7%	22,4%
«Індукції»	2,6%	14,5%	33,3%	18,4%
«Децентралізації»	7,9%	15,8%	35,0%	20,7%

1	2	3	4	5
Онкохворі чоловіки				
групи	ГЧа, n=17	ГЧм, n=51	ГЧд, n=46	ГЧ, n=114
«Поділу життя»	52,9%	74,5%	100%	81,6%
«Сортера»	17,6%	52,9%	84,8%	60,5%
«Нового початку»	100%	84,3%	63,0%	78,1%
«Маятника»	11,8%	25,5%	50,0%	33,3%
«Екстерналізації»	5,9%	17,6%	39,1%	24,6%
«Індукції»	-	11,8%	30,4%	17,5%
«Децентралізації»	5,9%	15,7%	41,3%	24,6%

У табл. 3 та 4 наведено розподіл клініко-психологічних феноменів у ГЖ та ГЧ в залежності від етапу перебігу захворювання.

Таблиця 3

**Клініко-психологічні феномени на етапах лікувального процесу
у онкохворих жінок, %**

Феномени	«Адаповані»	«Межові»	«Деадаповані»	Разом
Онкохворі жінки, які вперше зіткнулися із захворюванням				
групи	ГЖ1а, n=16	ГЖ1м, n=40	ГЖ1д, n=22	ГЖ1, n=78
«Поділу життя»	100%	100%	100%	100%
«Сортера»	31,3%	62,5%	90,9%	64,1%
«Нового початку»	100%	100%	90,9%	97,4%
«Маятника»	12,5%	30,0%	50,0%	32,1%
«Екстерналізації»	6,3%	15,0%	31,8%	17,9%
«Індукції»	0,0%	12,5%	27,3%	14,1%
«Децентралізації»	6,3%	12,5%	31,8%	16,7%
Онкохворі жінки після повернення хвороби				
групи	ГЖ2а, n=22	ГЖ2м, n=36	ГЖ2д, n=38	ГЖ2, n=96
«Поділу життя»	18,2%	55,6%	100%	64,6%
«Сортера»	40,9%	72,2%	94,7%	74,0%
«Нового початку»	100%	61,1%	47,4%	64,6%
«Маятника»	22,7%	41,7%	60,5%	44,8%
«Екстерналізації»	13,6%	19,4%	39,5%	26,0%
«Індукції»	4,5%	16,7%	36,8%	21,9%
«Децентралізації»	9,1%	19,4%	36,8%	24,0%

Таблиця 4

**Клініко-психологічні феномени на етапах лікувального процесу у онкохворих
чоловіків, %**

Феномени	«Адаповані»	«Межові»	«Деадаповані»	Разом
1	2	3	4	5
Онкохворі чоловіки, які вперше зіткнулися із захворюванням				
групи	ГЧ1а, n=8	ГЧ1м, n=25	ГЧ1д, n=18	ГЧ1, n=51
«Поділу життя»	100%	100%	100%	100%
«Сортера»	12,5%	48,0%	77,8%	52,9%
«Нового початку»	100%	100,0%	94,4%	98,0%
«Маятника»	12,5%	20,0%	44,4%	27,5%
«Екстерналізації»	-	12,0%	33,3%	17,6%
«Індукції»	-	8,0%	22,2%	11,8%
«Децентралізації»	-	12,0%	38,9%	19,6%

1	2	3	4	5
Онкохворі чоловіки після повернення хвороби				
групи	ГЧ2а, n=9	ГЧ2м, n=26	ГЧ2д, n=28	ГЧ2, n=63
«Поділу життя»	11,1%	50,0%	100%	66,7%
«Сортера»	22,2%	57,7%	89,3%	66,7%
«Нового початку»	100%	69,2%	42,9%	61,9%
«Маятника»	11,1%	30,8%	53,6%	38,1%
«Екстерналізації»	11,1%	23,1%	42,9%	30,2%
«Індукції»	-	15,4%	35,7%	22,2%
«Децентралізації»	11,1%	19,2%	42,9%	28,6%

Незалежно від статі прогресування онкологічного захворювання спричиняло зміну феноменологічної структури психологічного відреагування з наростанням психоемоційної нестабільності, вибіркості сприйняття негативних новин, зміщення джерела стресу на зовнішні аспекти, акцентування на вторинних стресогенних факторах.

Висновки. Таким чином, «адаптовані» родини характеризувалися високим психосоціальним ресурсом, здатністю забезпечувати психоемоційну підтримку та допомогу, стабілізувати емоційну сферу хворого, були сприятливим середовищем для зменшення нозогенного стресу. У сім'ях з «межовим» рівнем пристосування серед пацієнтів спостерігалися більш виражені зрушення у психічному функціонуванні, які не урівноважувалися у достатній мірі сімейною системою. «Деадаптивні» родини мали низький потенціал допомоги та підтримки, у хворих психоемоційний стан був вкрай нестабільним, психічний стрес долався за рахунок зростання напруженості психологічних механізмів захисту.

Врахування адаптованості сімейної системи як важливого критерію диференціювання об'єму та характеру медико-психологічних заходів дозволить підвищити ефективність допомоги у сфері онкологічної практики.

Література/References:

1. Fujinami R., Sun V., Zachariah F., Uman G., Grant M., Ferrell B. Family caregivers' distress levels related to quality of life, burden, and preparedness // *Psychooncology*. - 2015. - Vol. 24(1). - P. 54 - 62.
2. Faller H., Weis J., Koch U. et al. Perceived need for psychosocial support depending on emotional distress and mental comorbidity in men and women with cancer // *J Psychosom Res*. - 2016. - Vol. 81. - P. 24 - 30.
3. Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. et al. // *Psycho-Oncology*. Oxford University press. - 2015. - 772 p.
4. Jeong A., Shin D. W., Kim S. Y. Et al. The effects on care givers of cancer patients' needs and family hardness // *Psychooncology*. - 2016. - Vol. 25(1). - P. 84 - 90.
5. Lai C., Borrelli B., Ciurluini P., Aceto P. Sharing information about cancer with one's family is associated with improved quality of life // *Psychooncology*. - 2017. - Vol. 26(10). - P. 1569 - 1575.
6. Jia M., Li J., Chen C., Cao F. Post-traumatic stress disorder symptoms in family caregivers of adult patients with acute leukemia from a dyadic perspective // *Psychooncology*. - 2015. - Vol. 24(12). - P. 1754 - 1760.
7. Drabe N., Klaghofer R., Weidt S., Zwahlen D., Büchi S., Jenewein J. Mutual associations between patients' and partners' depression and quality of life with respect to relationship quality, physical complaints, and sense of coherence in couples coping with cancer // *Psychooncology*. - 2015. - Vol. 24(4). - P. 442 - 450.
8. Lee K. C., Yiin J. J., Lin P. C., Lu S. H. Sleep disturbances and related factors among family care-givers of patients with advanced cancer // *Psychooncology*. - 2015. - Vol. 24(12). - P. 1632 - 1638.
9. Nipp R. D., El - Jawahri A., Fishbein J. N. et al. Factors associated with depression and anxiety symptoms in family care-givers of patients with in curable cancer // *Annual Oncology*. - 2016. - Vol. 27(8). - P. 1607 - 1612.
10. Алгоритм повідомлення діагнозу та "несприятливих" новин у клініці дитячої онкології: методичні рекомендації / укладачі: М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р.

Мухаровська. – Харків, 2013. - 26 с. [Algorhythm about diagnosis information and “unpleasant news” in clinics of children oncology: Methodical guides / Authors: MV Markova, OV Piontkovskaya, IR Murakhovskaya. – Kharkov, 2013. – 26 p.]

11. Leroy T., Fournier E., Penel N., Christophe V. Crossed views of burden and emotional distress of cancer patients and family caregivers during palliative care // Psychooncology. - 2016. - Vol. 25(11). - P.1278 - 1285.

12. Мухаровська І. Р. Особливості психологічного стану членів сім'ї онкологічного хворого на різних етапах лікувального процесу // Science Rise. Medical science. - 2016. - №12(8). - С. 21–26. [Murakhovskaya IR. Psychological state features of oncological patient family members on different stages of therapeutic process // Science Rise. Medical science. - 2016. - №12(8). - С. 21–26]

13. Мухаровська І. Р. Клініко-психологічні феномени у онкологічній практиці на різних етапах лікувального процесу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - №4. - С. 74–77 [Murakhovskaya IR. Clinical-and-psychological phenomenon in oncological practice at different states of therapeutic process//Achievements of clinical-and-experimental medicine.- 2016.- N 4. - P. 74-76]

Робота надійшла в редакцію 15.01.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.4-616.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3772957>

А. Г. Кириченко

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Summary. Kyrychenko A. G. **DESCRIPTION OF PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF DISABLED PERSONS REHABILITATION POTENTIAL** - Dnipro Medical Institute of Traditional and Alternative Medicine; e – mail: grial@ukr.net. The article deals with the study, methods of determining and practical application of the psychological component of the rehabilitation potential of a person with disabilities. Characteristics of individuals with disabilities and different levels of psychological rehabilitation potential are given, they may be high, medium, low. Depending on the degree of main parts of rehabilitative potential its level is being diagnosed. Level of rehabilitative potential is an integral characteristics of a disabled person features which covers all stages of his development and socialization as personality from his birth and occurrence of the disease to current social status and psychic features forming in the course of the disease and combining individual cognitive, emotional, motivational, communicative, moral and ethic peculiarities of a person and the main direction of personal and social developmen as well as valuable orientation of a disabled person. The results obtained show a high meaning of psychological component of rehabilitative potential at design and fulfillment of prophylactic and rehabilitative measures in disabled persons. At the development of individual rehabilitative programmes one should take into account psychoemotional potential of nervous processes of a disabled person, degree of their decrease which characterize his compensatory possibilities and their resourve and determination of psychic component of rehabilitative potential under the conditions of psychic support and follow – up.

Key words: psychological component, rehabilitation potential, rehabilitation, persons with disabilities.